

Bu günlerde dövme her yerdeymiş gibi geliyor , ama aslında uzun zamandır varlar - peki nasıl bu kadar popüler oldular? Neolitik döneme ve yerli kabilelere kadar uzanan dövme, başlangıçta dini törenler ve bir geçiş ayini de dahil olmak üzere sayısız nedenlerle uygulandı. İlk dövme için kesin bir tarihimiz olmasa da, Illinois Eyalet üniversitesi'nde dövme konusunda kapsamlı araştırmalar yapan yardımcı doçent Dr. David Lane, dövmenin en az 5000 yıldır var olduğunu söylüyor. "Kurtardığımız en eski insan kalıntılarının üzerinde dövme var" diyor.

Bugün, yavaş ve istikrarlı sosyal kabul, dövme endüstrisinin daha da büyümesine yardımcı oldu. Günümüzün en iyi dövme sanatçılarının arkasındaki yetenekten, mürekkebe ve sanat eserlerini mümkün kılan araçlara kadar, gökyüzü, vücutlarının bir tuval olmasını isteyen insanlar için sınırdır.

Başlangıçta...

Yeterince komik, kaşif Kaptan James Cook , hem "tabu" hem de "dövme" kelimeleri için kredilendirildi. Dünyanın dört bir yanına yaptığı yelkenli yolculuğu, onu dövmenin açıkça uygulandığı Tahiti ve Polinezya adalarına götürdü. Bu dili günlüğüne kaydederek, 1769'daki seyahatlerinden sonra her iki kelimeyi de İngilizce ile tanıştırdı. Özellikle "dövme" kelimesi, o zamandan beri ya pigmentlerin yerleşmesi ya da yaralar yaratılmasıyla yapılan kalıcı bir işareti tanımlamak için kullanılmaktadır. Bununla birlikte, modern günlerde, dövme kelimesi yerine ikincisi için "yara izi" kullanılmaktadır.

Yaygın anlatıya rağmen, dövme her zaman tabu olarak [antalya dövme](#) görülmedi. Lane, "Bu damgalamayı düşündüğümüzde, aynı zamanda uzun bir 'elitler' dövmesi geçmişi olduğunu da unutmamalıyız" diyor ve Londra'daki Jermyn Caddesi'nde 1800'lerin sonlarında bir dövme dükkanının var olduğuna işaret ediyor. üst düzey moda bölgesinin kalbiydi ve Winston Churchill ile annesinin ikisinin de mürekkebi (evet, gerçekten) vardı.

Farklı kültürlerin, vücut sanatının nasıl algılandığını etkileyen dövme konusunda farklı hakim fikirleri vardır. örneğin Lane, Japonya'nın Edo Dönemi boyunca, "dövmenin neredeyse yalnızca suçlular ve mahkumlar için kullanıldığına ve kasıtlı olarak insanları yabancı olarak işaretlemek için tasarlandığına" dikkat çekiyor. Amerika'da, dövme karşı damgalanmaya birçok faktör katkıda bulundu. Lane'e göre, Naziler II. Dünya Savaşı sırasında dövme "bürokratik kayıtların tutulması için bedenlere numaralar koymak" , "bedenin saflığı" ve dövme suçluların tasviri hakkındaki fikirleriyle Protestan Ahlakı'nın baskın gücü için kullanıyorlardı. Hem bilimsel araştırmalarda hem de medyada, hepsi kapsayıcı tutumu etkilemeye yardımcı oldu. Hastalık korkusu bir başka önemli faktör haline geldi: "1950'lerde giderek daha fazla tıbbi ve bu, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki eyaletlerde ve şehirlerde birkaç dövme yasağı yarattı" diyor Lane.

Değişen zamanlar

Zengin tarihi göz önüne alındığında, belki de dövme bir kez daha popüler hale gelmesi şaşırtıcı değil . Bunun nedeni kısmen ünlüler, sporcular ve moda endüstrisindeki insanlar gibi kamuya mal olmuş kişiler tarafından giyilmeleridir. Ancak kabul edilmesi gereken bir diğer önemli husus, dövme sanatçıları topluluğu tarafından yapılan aktivizm ve farkındalık oluşturmaktır. Lane'e göre, Cliff Raven ve Ed Hardy gibi sanat derecesine sahip dövme sanatçıları, "60'lar ve 70'lerde dövmeyle ilgili bazı kamusal imajların yenilenmesinden büyük ölçüde sorumluydu. Aslında, ilk dövme sözleşmeleri aslında bir tür profesyonel imaj yaratmaya çalışmakla ilgiliydi." Daha sonra, dövme sanatçıları, onlarca yıl önce yasadışı olduğu yerde dövme yasallaştırma hareketinin ön saflarında yer alacak ve uygulamayı güvenli hale getirecek düzenlemeleri zorlayacaklardı. Bir kez daha "[Dövme sanatçıları gibi] lisanslara ihtiyacımız var, bunun güvenli bir uygulama olmasına ihtiyacımız var, biraz gözetime ihtiyacımız var. Bir grup paydaş olarak bu görüşmede kilit rol oynadılar ve tekrar yasal hale geldiler."

Lane, mürekkebini ilk sergileyenler arasında Cher, Peter Fonda ve Janis Joplin gibi büyük yıldızlardan bahsederek, "1970'ler gerçekten gözle görülür şekilde dövme ünlüler görmeye başladığımız bir dönemdi" diyor. "Bir bakıma daha fazla veya daha farklı vücutlar görüyorduk; NFL oyuncular kollarına dövme yaptırmaya başladı, basketbolcular, beyzbolcular. Halk olarak, onlarla birlikte giderek daha fazla çeşit insan görebiliyoruz. "



Artık biliyoruz ki, bunlara sahip olan herkes bir suçlu ya da ne yazık ki yaygın bir klişe olan karanlık bir ahlaki pusulaya sahip biri değil. Dövmeler sonunda bir kendini ifade etme biçimi olarak kabul ediliyor ve tasarım stilleri Amerikan geleneksel dövmelerinden özel Japon kollarına , makineye karşı en dikkatli olanları bile dövmeye teşvik edebilecek ayrıntılı sanatın tüm vücut eserlerine kadar genişledi.